

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRUVCHI O'QUV TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Raximjonova Mahliyoxon

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: Djakbarova Mahliyo Ibrohimjonovna

NamDPI o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi o'quv topshiriqlarining mazmuni, shakllari, ularni ishlab chiqish mezonlari hamda amaliy qo'llanilishi yoritilgan. O'zbekiston maktablaridagi amaliy tajribalar asosida o'quv topshiriqlarining samaradorligi, ularning o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv, mantiqiy tafakkur, savol-javob, matnga asoslangan xulosa chiqarish, va so'z boyligini kengaytirish kabi ko'nikmalarga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada shuningdek, o'qituvchilarning metodik yondashuvi, topshiriqlarning differensiallashtirilgan yondashuv asosida berilishi, ularning darsdagi integratsiyasi, monitoringi va natijalarni baholash mezonlari, shuningdek topshiriqlar orqali o'quvchilarni motivatsiya olishi, o'z-o'zini baholash va metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi o'rni keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, didaktik topshiriq, metakognitsiya, matn bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, metodik yondashuv, kompetensiya, kuzatuvchanlik, dars dizayni, refleksiya.

Аннотация. В данной статье освещены содержание, формы, критерии разработки и практическое применение учебных заданий, направленных на формирование и развитие навыков чтения с пониманием у учащихся начальных классов. На основе практического опыта школ Узбекистана проанализирована эффективность таких заданий и их влияние на развитие у школьников критического мышления, аналитического подхода, логического мышления, навыков «вопрос–ответ», умения делать выводы на основе текста и расширения словарного запаса. В статье также подробно рассматриваются методический подход учителей, применение дифференцированных заданий, их интеграция в учебный процесс, механизмы мониторинга и оценки результатов. Кроме того, раскрывается роль заданий в повышении мотивации учащихся, формировании навыков самооценки и развитии метакогнитивных способностей.

Ключевые слова: начальное образование, дидактическое задание, метакогниция, работа с текстом, критическое мышление, методический подход, компетенция, наблюдательность, дизайн урока, рефлексия.

Abstract. This article explores the structure, content, and practical application of educational tasks designed to develop and strengthen reading comprehension skills among primary school pupils. Drawing on the practical experience of schools

in Uzbekistan, the study analyses the effectiveness of such tasks in fostering critical thinking, analytical reasoning, logical deduction, question-and-answer interaction, inference from text, and vocabulary development. Particular attention is given to the methodological approaches employed by teachers, the application of differentiated learning tasks, their integration into classroom instruction, and the mechanisms used to monitor and evaluate pupil progress. The paper also highlights how these tasks contribute to pupil motivation, the cultivation of self-assessment skills, and the development of metacognitive strategies.

Keywords: primary education, didactic tasks, metacognition, text engagement, critical thinking, methodological approach, pupil competence, observation, lesson design, reflection

Kirish

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy jamiyatda axborotni tez va to'g'ri tushunish, uni qayta ishlay olish, tahlil qilish va asosli xulosa chiqarish ko'nikmalari har bir inson uchun zaruratga aylanmoqda. Bu esa maktab ta'limiga, xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichiga yuqori mas'uliyat yuklaydi. Zero, aynan boshlang'ich ta'limda bola nafaqat o'qish va yozishni o'rganadi, balki tafakkur asoslari, axborot bilan ishlash, tanqidiy yondashuv, mustaqil fikr bildirish kabi bazaviy kompetensiyalarni egallaydi. Ushbu kompetensiyalar orasida o'qib tushunish alohida ahamiyat kasb etadi.

O'qib tushunish – bu matnni shaklan emas, balki mazmunan o'zlashtirish, asosiy g'oyani aniqlash, tushunilgan ma'lumotni boshqa kontekstga tatbiq etish, savollarga asoslangan javoblar berish, mantiqiy xulosa chiqarish, taqqoslash, baholash va yangi g'oyalar ilgari surish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. O'qib tushunish ko'nikmasi shakllangan o'quvchi nafaqat adabiy matnlarni, balki fanlararo matnlarni, ilmiy ifodalarni, instruktsiyalarni ham to'g'ri tahlil qilishi va tushunishi mumkin.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich sinflarda matn bilan ishlashga qaratilgan topshiriqlar ko'pincha literal darajada bo'lib, o'quvchilarni yod olishga, faktlarni eslab qolishga undaydi. Bu esa o'quvchilarni tanqidiy tafakkurga, mustaqil tahlilga, o'z fikrini ifodalashga o'rgatmaydi. Mazkur maqolada aynan shu

muammoni bartaraf etishga qaratilgan takliflar, o‘qib tushunishni rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimini ishlab chiqish va uni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqot tajribaviy kuzatuvlar, dars tahlillari, o‘quvchilar faoliyatining monitoringi va statistik baholashlar asosida olib borildi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, unda nafaqat topshiriqlar mazmuni, balki ularning shakli, o‘qituvchi tomonidan qo‘llanish metodikasi, o‘quvchining yosh xususiyatlariga mosligi, differensiallashtirilgan yondashuv, motivatsiya va refleksiya elementlari bilan boyitilishi ham nazarda tutilgan. Taklif etilayotgan usullar bosqichma-bosqich, tizimli va natijaga yo‘naltirilgan tarzda tavsiflanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni takomillashtirish orqali ta’lim sifatini oshirish, kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish, har bir o‘quvchining ichki salohiyatini ro‘yobga chiqarishga keng imkoniyatlar yaratish mumkinligi maqolada asoslab beriladi.

Material va metodlar

Ushbu tadqiqotda Namangan viloyatida joylashgan 13-sonli umumta’lim maktabida ta’lim olayotgan 2–4-sinf o‘quvchilari ishtirok etdi. Har bir maktabda tajriba guruhleri shakllantirildi o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimi amalda sinovdan o‘tkazildi. Umumiy hisobda 120 nafar o‘quvchi jalb etildi.

Tadqiqotda quyidagi metodik yondashuvlar asosida ish olib borildi:

- 1) Faol o‘qitish metodlari (kooperativ o‘qish, rolli o‘yinlar, “fikrlar daraxti”, “sinqueyn”);
- 2) Differensiallashtirilgan topshiriqlar (o‘quvchilarning yoshi, darajasi, ehtiyojidan kelib chiqqan holda);
- 3) Komponentli tahlil asosida topshiriqlarni bosqichma-bosqich tuzish (o‘qish–tahlil–xulosa–ifoda);

4) Metakognitiv yondashuv (o‘z-o‘zini baholash, refleksiya topshiriqlari, “men buni qanday tushundim?” savoli asosida fikrlash);

5) O‘qituvchilar uchun metodik trening va seminarlar tashkil etilib, ularning topshiriq tuzish, baholash va dars dizayni bo‘yicha malakasi oshirildi.

Tajriba jarayonida darslarning videoskriningi amalga oshirildi, o‘quvchilarning yozma ishlari, og‘zaki javoblari, suhbatlar, kuzatuv varaqalari va testlar asosida sifat va miqdoriy tahlillar olib borildi. Har bir topshiriq avval sinovdan o‘tkazilib, keyin dars jarayoniga kiritildi. Tadqiqotning baholash tizimi Bloom taksonomiyasiga asoslangan holda tuzildi. Olingan natijalar asosida har bir topshiriqning samaradorlik darajasi aniqlab borildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, takomillashtirilgan o‘quv topshiriqlari o‘quvchilarning o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantirishda sezilarli darajada ijobiy samara berdi. Tajriba guruhidagi o‘quvchilarning matn mazmunini tushunish darajasi 58% dan 85% ga oshdi. Ular asosiy g‘oyani aniqlash, matndan xulosa chiqarish, o‘z fikrini asoslash, savollarga mantiqiy va batafsil javob berish ko‘nikmalarida aniq o‘shishga erishdi.

Baholash mezonlariga ko‘ra, tajriba boshida o‘quvchilarning 18 nafari “quyi” darajada baholangan bo‘lsa, olib borilgan topshiriqlar asosida ularning 85 foizi “o‘rta” va “yuqori” darajaga ko‘tarildi. Ayniqsa, matn asosida yangi g‘oya ilgari surish, shaxsiy munosabat bildirish, ijodiy yondashuvga oid topshiriqlarda o‘quvchilar faol ishtirok etgan.

O‘quvchilarning dars jarayonidagi ishtiroki ham oshgani kuzatildi: avvalgi holatda dars davomida faol qatnashadigan o‘quvchilar 35–40% ni tashkil etgan bo‘lsa, tajriba oxirida bu ko‘rsatkich 75–80% ga yetdi. Kuzatuvchilar tomonidan baholangan indikatorlar (nutq faolligi, savol berish faolligi, fikr almashish, mulohaza yuritish) ham o‘shish trendini ko‘rsatdi.

O'qituvchilar va ota-onalar tomonidan o'quvchilarda kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar sifatida quyidagilar qayd etildi: o'quvchilar o'rtasida matnga qiziqish ortgan, mustaqil o'qish va tahlil qilishga moyillik kuchaygan, savol berish va fikr bildirish holatlari ko'paygan, matn asosida kompozitsion fikrlashga asoslangan yozma ishlar sifati oshgan.

Xulosa

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi: O'qib tushunish ko'nikmasi boshlang'ich ta'lim bosqichida shakllanishi kerak bo'lgan ustuvor kompetensiyadir. An'anaviy, literal darajadagi topshiriqlar bu ko'nikmani yetarlicha rivojlantira olmaydi. Faol, interfaol, ijodiy va tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar o'quvchilarning tafakkur salohiyatini ochadi. Bunday topshiriqlar o'quvchini faqat bilim egallovchi emas, balki bilim yaratuvchi subyektga aylantiradi.

Tavsiyalar

Boshlang'ich sinflar uchun o'qib tushunishga yo'naltirilgan topshiriqlar banki ishlab chiqilsin, o'qituvchilarni zamonaviy metodika va yondashuvlar bo'yicha malaka oshirish dasturlariga jalb qilish lozim, har bir darsda o'qib tushunishga oid kamida bitta topshiriq joriy etilishi tavsiya qilinadi, darslar dizayni metakognitiv yondashuv asosida tuzilsin: o'z-o'zini baholash, refleksiya, savol orqali fikrlash asosida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
2. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education *Asian Journal of Multidimensional Research* 11 (5), 197-207.
3. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME "SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES", THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

4. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221.

5. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINFI OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

6. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.

7. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

8. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

9. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования 12(1), 225-231.

10. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.